

BELBOG'LI KURASHCHILARNI TAYYORLASHDA INDIVIDUAL YONDASHUVNING ZAMONAVIY HOLATI

Xamroyev Alibek Shuxrat o'g'li

Mustaqil izlanuvchi

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Chirchiq shahri, O'zbekiston

E-mail: alibekxamroyev327@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14973587>

Annotatsiya: Ushbu maqolada belbog'li kurashchilarni tayyorlashda individual yondashuvning zamonaviy holati, kurashchilarning individual tayyorgarligini tashkil qilish bo'yicha ma'lumotlar, individual tayyorgarlikning afzalliklari haqida ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Belbog'li kurash, texnik tayyorgarlik, individual tayyorgarlik, mashg'ulot jarayoni, individual yondashuv.

Sport kurashlarida yuqori natijaga erishish va musobaqalarda qo'yilgan maqsadlarga erishishda kurashchilarni tayyorgarligining individual yondashuvlarini qo'llash samarali jarayon bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shuningdek kurashchilarning yutuqlarini barqaror oshirish ularning tayyorgarligini individuallashtirish muammosini hal qilish samaradorligiga bog'liq. Kurashchilarning individual imkoniyatlarini rivojlantirish va amalga oshirish jarayonlarida muhim xususiyatlardan biri, har bir kurashchining xususiyatlariga mos keladigan tanlov yondashuvining qo'llanilishidir. Bu jarayonlarda jamoaviy yondashuvning o'rniga individual yondashuvning qo'llanishi, kurashchilarning hujum harakatlari texnik-taktik darajasini oshirishga yordam bermoqda.

Bugungi kunda, adabiyotlarda individual yondashuvning turli xil talqinlari mavjud. A.Taymazov o'zining tadqiqot ishlarida, bu yondashuvni kurashchining barcha shaxsiy xususiyatlarini inobatga olgan holda pedagogik jarayon sifatida ko'rib chiqadi. Bunday yondashuvni amalga oshirishda ko'p miqdordagi xususiyatlarni hisobga olish zarur bo'lgani sababli, tashkilot va metodik jihatdan bu vazifani bajarish qiyinlashadi [1; 132 b]. Boshqa bir yondashuvni Z.Bakiyev taklif qilgan bo'lib, unda kurashchining musobaqalardagi muvaffaqiyatiga ta'sir qiluvchi asosiy individual xususiyatlar ajratilib, tayyorgarlik jarayoni shu xususiyatlar asosida tashkil etilishi kerak deb hisoblanadi [2; 117-119 b]. Muallif erkin kurashda kurashchilarning musobaqa faoliyati jarayonida keng qamrovli operativ nazorat zarurligini ta'kidlaydi. Bellashuv jarayoni vaqt o'tishi bilan tezroq va intensivroq bo'lib, bu kurashchilardan texnik-taktik vazifalarni darhol hal qilishni va raqibga nisbatan strategiyani qo'llashni talab qildi. Kurash musobaqalarini boshqarish nazariyasi bo'yicha yondashish yuqori malakali sportchilarni tayyorlashda individual yondashuvni ta'minlashga xizmat qiladi. Bu yondashuv sportchining individual ehtiyojlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda tayyorlanishni samarali tashkil etishga imkon beradi. Musobaqa faoliyatini operativ nazorat asosida boshqarish jarayoni esa bir qancha ilmiy talablarni qondirish orqali amalga oshiriladi:

-Boshqaruv subyekti va obyektining mavjudligi: Sport faoliyatida boshqaruv subyekti murabbiy yoki murabbiylar kengashi (KNG) hisoblanadi, boshqaruv objekti esa sportchi yoki

jamoada. Bu orqali sportchi va murabbiy o'rtasidagi aloqalar aniqlashtiriladi va boshqaruv tizimi yaratilib, nazorat mexanizmi shakllantiriladi.

-Qaror qabul qilish va amalga oshirish harakati: Boshqaruv jarayonining asosi sifatida aniq maqsadni belgilash hamda qaror qabul qilish va uni amalga oshirish faoliyati tan olinadi. Murabbiy tomonidan qabul qilinadigan qarorlar sportchining rivojlanishiga va o'qitish jarayonining muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

-Tayyorgarlik modeli asosida boshqaruv asosida boshqaruv: Bu musobaqalarga tayyorgarlik jarayonida sportchining hozirgi holati va musobaqa talablari o'rtasidagi farqlarni ko'rib chiqishni talab qiladi. Tayyorgarlik modeli asosida boshqaruv murabbiy tomonidan sportchiga qo'yiladigan maqsadlar va vazifalarni o'z ichiga oladi.

A.Taymazov, Z.Bakiyev, Krikuxa. Yu. Yu, Zaxarov. F. Ye.ning fikriga ko'ra kelajakda kurashchilarning individual imkoniyatlarini takomillashtirish zaruriyati yanada ortib boradi. Kurashchining individual uslubini belgilovchi asosiy omillardan biri hujumkor usullardir. Texnik-taktik tayyorgarlik faqat texnik usullarni o'rganish bilan cheklanmay, balki ko'proq taktik tayyorgarlikni rivojlantirish va hujumkor harakatlarning samaradorligini oshirish orqali takomillashtiriladi [1; 132 b, 2; 117-119 b, 3; 145 b, 4; 135 b].

A.Taymazov va Z.Bakiyev ta'kidlashicha individual tayyorgarlik bosqichida ba'zi hujumkor harakatlarni yuqori darajada o'zlashtirish zarur, chunki bunday harakatlar har qanday raqib bilan bellashuvda qudratli qurolga aylanadi. Ushbu harakatlar ko'pincha "korona" usuli (asosiy usul) yoki kombinatsiyali bellashuv uslubidagi sevimli harakatlar deb ataladi. Bunday usullar kurashchining kombinatsion uslubini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, raqiblar uchun eng xavfli va oldindan ko'rish qiyin bo'lgan uslub hisoblanadi [1; 132 b, 2; 117-119 b].

1-rasm. Sportchilarning individual tayyorgarligi jarayonida doimiy ravishda tahlil qilinadigan jarayonlar

A.Taymazov, Z.Bakiyev, Krikuxa. Yu. Yu, Zaxarov. F. Ye.ning sportchilarni tayyorlash jarayonini individuallashtirish kurash turlari uchun juda muhim ahamiyatga ega. Ushbu sport turlari bo'yicha bellashuvlar bevosita jismoniy kontakt va keskin raqobat sharoitida, organizm tizimlarining yuqori zo'riqish holatida, ko'pincha ekstremal vaziyatlarda o'tadi. Bu sportchidan ana shunday vaziyatlarga mos keladigan keng doiradagi xususiyat va sifatlarni talab qiladi. Individualizatsiya printsiplari sportchilarning quyidagi xususiyatlarini doimiy tahlil qilish va hisobga olish zaruriyatidan kelib chiqadi (1-rasmga qarang):

Ushbu xususiyatlarning to'g'ri tahlili jismoniy kurashlarda ayniqsa muhimdir, chunki raqiblar bir-biriga qarshi harakat qilishadi, vaqtni qat'iy belgilangan cheklovlar doirasida va juda keng texnik-taktik harakatlar spektrida. Bunda kurashchining individual tuzilishi juda katta ahamiyatga ega bo'lib, bu kurashlarning mazmuniy jihatlari va musobaqalardagi samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi [1; 132 b, 3; 145 b, 4; 135 b].

Shuni ta'kidlash kerakki, kurashchilarning individual tayyorgarlik samaradorligini oshirish masalasi oxirgi yillarda mutaxassislar tomonidan yuqori e'tibor bilan o'rganilib kelinmoqda. Masalan, Krikuxa. Yu. Yu, va Zaxarov. F. Ye. sportchilarning individual xususiyatlarini jismoniy, texnik, taktik, nazariy va psixologik tayyorgarlik nuqtai nazaridan hisobga olish zarurligini ta'kidlagan. Shu bilan birga, ular kurashchilarning vazn toifalarini inobatga olib, guruhli individualizatsiya usulini qo'llashni tavsiya etgan [3; 145 b, 4; 135 b].

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki sportchilarning texnik tayyorgarligini optimallashtirishda individual yondashuvdan foydalanish maqsadga muvofiqligi, shuningdek sportchilarning musobaqalarda yuqori natijalarga erishishini ta'minlashda sportchining individual tomonlarini hisobga olib tayyorgarlik jarayonini amalga oshirish.

Shuningdek sport kurashlarida yuqori natijaga erishish uchun individual yondashuvning ahamiyatini oshirish maqsadida quyidagi qo'shimcha ma'lumotlarni ko'rib chiqish mumkin:

Har bir sportchining psixologik holati uning musobaqadagi natijalariga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli, murabbiylar sportchilarning psixologik barqarorligini ta'minlash uchun shaxsiy yondashuvni qo'llashi muhimdir. Bu maqsadda stressni boshqarish texnikalari, shaxsiy motivatsiya usullari va musobaqa oldi psixologik mashg'ulotlar tavsiya etiladi. Musobaqa jarayonida sportchi yuqori natijalarga erishishi uchun nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham tayyor bo'lishi kerak. Shu nuqtai nazardan, murabbiylarning sportchining psixologik barqarorligini ta'minlash borasidagi roli katta ahamiyat kasb etadi. Psixologik barqarorlikni ta'minlash orqali sportchilar nafaqat musobaqadagi stressga bardosh berishni o'rganadi, balki o'z imkoniyatlarini maksimal darajada namoyon etishga intiladi. Shu sababli, psixologik tayyorgarlik murabbiylar tomonidan mashg'ulotlar rejasining ajralmas qismi sifatida ko'rib chiqilishi kerak.

Texnik-taktik tayyorgarlik jarayonida har bir sportchining xususiyatlariga mos keluvchi mashq dasturlarini ishlab chiqish zarur. Bu jarayonda virtual simulyatorlar yoki video tahlil tizimlaridan foydalanish sportchining xatolarini aniqlash va ularni tuzatishda yordam beradi. Shuningdek raqiblarning kuchli va zaif tomonlarini tahlil qilish asosida tayyorgarlik jarayonini rejalashtirish yutuqlarni oshirishda muhim o'rin tutadi. Har bir kurashchiga raqibning texnikasi va taktikasi haqidagi ma'lumotlarni alohida taqdim etish orqali musobaqada muvaffaqiyatga erishish imkoniyati oshadi.

Zamonaviy sportda sportchilarning genetik xususiyatlarini aniqlash orqali ularning qaysi yo'nalishda muvaffaqiyatga erishishi mumkinligini aniqlash imkoniyati mavjud. Bu esa murabbiylar uchun sportchilarning tabiiy imkoniyatlariga mos keluvchi mashg'ulot tizimini ishlab chiqishda yordam beradi.

Yuqarida keltirilgan ma'lumotlarni umumlashtirgan holda, shuni ta'kidlash kerakki, individualizatsiya jarayonining mazmuni va strukturalik shakllanishi ong, tafakkur va

faoliyatning birligi haqidagi tamoyilga asoslanadi. Ushbu tamoyil- insonning professional faoliyatiga bo'lgan barcha o'zaro ta'sirlarni sintez qiladigan asosiy prinsiplardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. А.Таймазов “Индивидуализация технико-тактической подготовки спортсменов высокого класса в современной волной борьбе”, монография, Санкт-петербург – 2017, 132 б.
2. Бакиев З.А. Индивидуализация техники и тактики подготовки спортсменов по вольной борьбе / дис. канд. пед. наук./ 2009.- ст 117-119.
3. Крикуха. Ю. Ю “Индивидуализация технико-тактической подготовки борцов греко-римского стиля 16-19 лет при борьбе стоя на этапе спортивного совершенствования”. кандидата педагогических наук, монография, Санкт-петербург – 2009, 145 б
4. Захаров. Ф. Е. “Повышение надежности выполнения коронных приемов борцами греко-римского стиля на основе индивидуализации скоростно-силовой подготовки”. монография, Санкт-петербург – 2013, 135 б.
5. Aliev I.B. Kurash bilan shug'ullanuvchi talaba-sportchilarni mashg'ulot yuklamalarining optimal nisbatlari. / Ped.fan.nomzodlik diss. T. 2012. – 30 B.
6. Kerimov F.A. Sport kurashi nazariyasi va uslubiyoti. Darslik. Toshkent . 2009 yil. № 5 B. 44-49